

ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ПОД СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

О.Ш.Очилдиев

Термезский государственный университет
инженерии и агротехнологий

Аннотация: В статье рассмотрена проблема экономического ущерба, связанного с отводом сельскохозяйственных земель под строительство фотоэлектрических станций. Проанализировано состояние землеобеспеченности и масштабы отвода сельскохозяйственных угодий. Для оценки ущерба использована методика расчета упущенной выгоды с учетом нормативной стоимости земель, дисконтирования денежных потоков и уровня инфляции. Ущерб оценивался в виде дисконтированной стоимости недополученной продукции растениеводства и животноводства на примере Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, под которую изъяты пастбища и сенокосы площадью 601 га. Приближенные расчеты показали, что для такой площади сельскохозяйственных угодий ущерб может составлять 11-12 млн. долларов США в год. Предлагается включить оценку ущерба от изъятия сельскохозяйственных земель в методики оценки окупаемости фотоэлектрических станций, а также в процедуру ОВОС. Для решения проблемы отчуждения земель рекомендовано расширить использование территорий промышленных предприятий и поверхности зданий и сооружений.

Ключевые слова: фотоэлектрическая станция, изъятие земель, сельскохозяйственные угодья, ущерб, дисконтирование.

Введение. В условиях роста энергопотребления в Узбекистане все большее значение приобретает солнечная энергетика. По словам Президента Республики Узбекистан, развитие возобновляемой энергетике сможет обеспечить 6 млрд кВт-ч в год, что позволит сэкономить 2 млрд. м³ природного газа, обеспечить

электроэнергией приблизительно 2 млн. домохозяйств и ряд промышленных предприятий. Ввод новых источников позволит увеличить имеющиеся в республике мощности (16 ГВт) на 15%. Министерство энергетики Узбекистана планирует до 2030 года запустить электростанции общей мощностью около 27 ГВт, выводя при этом из эксплуатации устаревшие энергоблоки ТЭС [1].

При всей очевидной важности и необходимости развития возобновляемой энергетики, строительство и эксплуатация новых станций могут вызвать ряд экологических и экономических проблем. Поскольку в Узбекистане планируется внедрять преимущественно фотоэлектрические станции (ФЭС), поговорим о некоторых проблемах, связанных с солнечной энергетикой.

Оценкой негативных последствий использования солнечной энергетики занимались многие авторы [2- 4, 7, 8, 11]. Все упоминающиеся проблемы наземных ФЭС можно свести к следующему:

- 1) отчуждение больших земельных площадей;
- 2) загрязнение окружающей среды в процессе изготовления солнечных панелей и вспомогательного оборудования;
- 3) потребление и загрязнение воды в процессе эксплуатации ФЭС;
- 4) воздействие на растительный покров и почву вследствие затенения солнечными панелями;
- 5) изменение теплового баланса и влажности почвы под солнечными панелями;
- 6) накопление отходов отработавшего оборудования.

Как видим, на первом месте стоит проблема отчуждения земель, поэтому в данной статье будет рассмотрен именно этот аспект для условий Республики Узбекистан.

Многие ученые озабочены, достаточно хватит ли места на планете, чтобы разместить достаточное количество солнечных панелей, чтобы обеспечить все потребности в электроэнергии. Однако наряду с этим бытует мнение, что такие опасения не оправданы. Приближенный расчет необходимой площади

солнечных панелей основывается на потребности в электроэнергии. В развитых странах (США, Япония, Австралия, Сингапур), каждый житель в год потребляет около 10 МВт·ч электроэнергии. Однако этот показатель может быть вдвое больше, если учитывать тенденции декарбонизации, предполагающие перевод транспорта, промышленности и сферы услуг на электроэнергию.

Чтобы перевести потребности в электроэнергию в площадь солнечных панелей, нужно учитывать их эффективность. Современные панели обладают КПД около 22%, то есть 22% солнечной энергии преобразуется в электричество. Кроме того, необходимо учитывать коэффициент использования мощности, который отражает фактическое использование панели в течение года. В среднем этот коэффициент равен 17%, что означает, что панель работает на полную мощность только 17% времени. Реальная потребность в площади в большой степени зависит от местоположения (количество солнечного света, доступного в разных регионах планеты, варьируется).

По данным Минэнерго Узбекистана, в настоящее время среднее энергопотребление в Узбекистане сейчас составляет около 200 кВт·ч в месяц (2,4 МВт·ч в год). Это значительно меньше, чем энергопотребление развитых стран. И надо иметь в виду, что в крупных городах энергопотребление значительно выше. Например, анализ социальных сетей и форумов показывает, что в Ташкенте энергопотребление многих домохозяйств составляет 600-700 кВт·ч в месяц (7,2...8,4 МВт·ч в год). Поскольку точный расчет произвести очень сложно, для приближенной оценки можно использовать онлайн-калькулятором <https://www.helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html>, учитывающий географическое положение местности и характер энергопотребления. Расчет, выполненный с помощью указанного калькулятора, что для обеспечения потребности 1 домохозяйства в электроэнергии в условиях Узбекистана требуется около 40-45 м² солнечных панелей мощностью 240 Вт. Если считать, что 1 домохозяйство в среднем состоит из 4 человек, можно подсчитать, что для обеспечения энергией всех жителей Узбекистана (37 млн. человек) на

необходимом уровне потребуется суммарная площадь солнечных панелей 416 тыс. м² или 41 тыс. га.

Некоторые авторы, например, [6], утверждают, что хотя для обеспечения всех потребностей в электроэнергии от солнечных панелей требуется немалая площадь, она вполне доступна, если использовать эффективные решения и разумно планировать. В будущем потребная для ФЭС площадь может уменьшиться за счет применения повышения КПД солнечных панелей и программ энергосбережения. Кроме того, доступную площадь для размещения солнечных панелей можно обеспечить за счет застройки крыш жилых и промышленных зданий, бросовых земель и т.д.

Проблема отвода земель в Узбекистане заключается в том, что земли зачастую отводятся за счет сельскохозяйственных угодий. И территории эти очень велики. Например, в Каттакурганском районе Самаркандской области построена фотоэлектрическая станция мощностью 220 МВт под. Общая территория, покрытая ими, соразмерна площади 610 футбольных полей. Данная ФЭС обеспечивает электроэнергией 264 тысячи домохозяйств, а также обеспечивает сокращение выбросов углекислого газа приблизительно на 237 000 т/год. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 января 2022 года № ПП-87, под этот проект отведено 445,5 га за счет орошаемых пахотных земель (4,2 га), богарных земель (393,6 га), а также сенокосов и пастбищ (47,7 га).

Аналогичные примеры можно найти и в других областях республики. Например, под строительство ФЭС мощностью 250 МВт с системой накопления электрической энергии мощностью 63 МВт в Бухарской области на основе Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2023 года № ПП-383 отведено 648,56 га за счет пастбищ и сенокосов.

Под строительство ФЭС мощностью 500 МВт в Нурабадском районе Самаркандской области — Sazagan Solar 2 в соответствии с Постановлением

Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2023 года № ПП-208) отведено 1062 га за счет богарных земель, пастбищ и сенокосов

Пригодных для земледелия земель в Узбекистане не так уж много. Основная часть орошаемых земель (68,8 %) имеет бонитет от 31 до 60 баллов (категории «Ниже среднего» и «Средние»), 24,9% входят в категорию «Хорошие» (бонитет 61-80 баллов) [12]. Республика Узбекистан располагает земельным фондом в 44,4 млн га. Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, пашня составляет около 10% от общего земельного фонда (4,3 млн га), из них площадь орошаемых земель – 3,7 млн га. Землеобеспеченность на душу населения республики составляет 1,2 га, в том числе обеспеченность пашней – 0,12 га [7]. Аналогичные показатели в других странах составляют соответственно: в России – 11,6 и 0,89, в США – 3,8 и 0,75, в Китае – 0,8 и 0,08, в Японии – 0,31 и 0,03 га на человека.

Как видим, показатели обеспеченности землями в Узбекистане не слишком высоки, поэтому отчуждение земель, особенно сельскохозяйственных, под другие нужды может быть весьма чувствительным и наносить значительный экономический ущерб республике. Следует отметить, что проблема экономического ущерба от отторжения земель не учитывается при оценке сроков окупаемости ФЭС. Мы считаем, что для уточнения оценки экономических показателей ФЭС необходимо учитывать ущерб от отвода земель.

Оценке экономического ущерба от деградации земель, потере плодородия, а также изъятия из сельскохозяйственного оборота, посвящены многие исследования [8-10, 13].

В дополнение к кадастровой оценке, для оценки ущерба от деградации земель также могут использоваться данные проведения аэрофотосъемки, спутниковой съемки и полевых исследований.

Наиболее часто применяется метод оценки ущерба с помощью кадастровой оценки земель. Ключевой показатель кадастровой оценки – нормативный чистый доход (НЧД), выраженный в стоимостных единицах. НЧД отражает

потенциальную рентабельность сельскохозяйственных земель и напрямую зависит от их плодородия. Уменьшение НЧД вследствие деградации земель или их отчуждения является объективным индикатором нанесенного ущерба [13].

Такая методика используется в основном для расчета ущерба от деградации земель, но может применяться и при оценке ущерба от изъятия из обращения сельскохозяйственных угодий.

Для получения более точной картины ущерба от эрозии на уровне региона используется метод средневзвешенного расчета [13]. При этом с учетом структуры посевных площадей, вычисляется средневзвешенная цена 1 балла обрабатываемых земель на деградированных площадях. Умножая средневзвешенную цену на площадь земель, подверженных эрозии, вычисляют суммарный ущерб от деградации/отчуждения на уровне региона.

Метод расчета ущерба с использованием кадастровой оценки земель является важным инструментом для оценки экологических и экономических потерь от деградации почв. Он позволяет определить величину ущерба с достаточной точностью и использовать эти данные для разработки эффективных мер по защите почв и увеличению рентабельности сельскохозяйственного производства.

С учетом вышеизложенного, **целью данной работы** является оценка ущерба от изъятия сельскохозяйственных земель под нужды солнечной энергетики для условий Республики Узбекистан с использованием метода кадастровой оценки и дисконтирования денежных потоков.

Методы исследования

Для оценки ущерба от отчуждения сельскохозяйственных угодий необходимо знать их нормативную стоимость, которая определяется продуктивностью угодий и стоимостью получаемой на них продукции растениеводства и животноводства. Для такой оценки воспользуемся методикой, изложенной в [10]. Согласно этому документу, продуктивность сенокосов составляет 3 ц на 1 балл бонитета почвы. Учитывая что средний балл бонитета в

Сурхандарьинской Бухарской области равен 50, имеем урожайность сенокосов и пастбищ 150 ц/га.

Необходимые для расчетов данные о стоимости продукции растениеводства и животноводства принимались по статистическим данным и действующим рыночным ценам.

Исключение земель из сельскохозяйственного оборота – это серьезная проблема, которая может иметь значительные экономические последствия. Для оценки ущерба в данном случае можно применить классическую технологию дисконтирования денежных потоков [9]. Данная методика основана на оценке потерь продуктивности почвы из-за изъятия земель из сельскохозяйственного использования. Ущерб определяется как разница между потенциальной продукцией, которая могла быть получена от земель в случае их использования в сельскохозяйственных целях, и фактическим уровнем производства после изъятия земель из оборота.

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет оценить стоимость земли, исходя из ее предполагаемого использования. Этот метод основан на принципе наиболее эффективного использования земли, зафиксированном в "Методических рекомендациях по оценке рыночной стоимости земельных участков".

Суть метода заключается в том, что стоимость земли определяется суммой доходов, которые можно получить от ее использования в настоящее время и после проведения эффективных мелиоративных мероприятий в перспективе.

Для оценки ущерба от исключения земель из сельскохозяйственного оборота необходимо рассчитать дисконтированный денежный поток от их использования:

$$PV = FV / (1 + r)^n \quad (1)$$

где: FV – будущая стоимость недополученной сельскохозяйственной продукции, сум; r – коэффициент дисконтирования; n – расчетный год от начала отчуждения земель.

Чтобы получить реальную стоимость ущерба, необходимо учесть инфляцию и потенциальный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Для этого мы воспользуемся формулой:

$$RV = PV \cdot (1 + Iv)^n \cdot (1 + Ir)^n, (2)$$

где: PV – дисконтированная стоимость ущерба; Ir – уровень инфляции; Iv – коэффициент роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет оценить экономический ущерб от исключения земель из сельскохозяйственного оборота с учетом временной стоимости денег.

При оценке ущерба необходимо учитывать факторы, влияющие на доходность земли, такие как: качество почвы; климатические условия; доступность воды; инфраструктура.

Расчет ущерба произведем на примере ФЭС в Сурхандарьинской области (рис.1), для которой изымается из оборота 601 га пастбищ и сенокосов. Срок изъятия примем длительностью 30 лет (максимальный срок работы солнечных панелей).

Рис.1- Отведенные земли под солнечную электростанцию Шерабадский район

Поскольку изымаются из оборота сенокосы и пастбища, экономический ущерб будет складываться из стоимости недополученной продукции растениеводства (сена) и животноводства (например, молока).

Результаты и их обсуждение

Примерный расчет ущерба был проведен по указанным выше исходным данным: площадь изъятых земель: 601 га, потенциальная продукция сенокосов за год при урожайности 150 ц/га составит 90 150 ц (или 13522 ц сухого сена). Стоимость сена составляет от 12000 сум до 18000 сум.

Из-за неиспользования земель в течение 30 лет объем недополученной продукции растениеводства в виде сена составит 405660 ц.

Ущерб в денежном выражении рассчитаем ущерб при минимальной цене сена (12000 сум/ц) $U_{30\text{мин}} = 4867,92$ млн. сум. При максимальной цене сена (18000 сум/ц): $U_{30\text{макс}} = 7301,88$ млн. сум

Для получения более точных результатов произведем расчет ущерба с учетом дисконтирования и инфляции. Дисконтный фактор позволяет учитывать временную ценность денег и представить все будущие потоки как их эквиваленты в настоящем времени. Для расчета примем величину дисконтного

фактора 5% (0,05) в год. Уровень инфляции в Узбекистане в последние годы составляет около 8-9 % [5], для расчета примем 9 % (0,09) в год. Коэффициент роста цен на сельскохозяйственную продукцию примем 5% в год.

Произведя расчет по формулам (1) и (2) с учетом указанных значений и суммируя дисконтированные затраты за 30 лет, получим соответственно сумму ущерба 780443,3 млн сум за 30 лет при цене сена 12000 сум/кг и 1170665 млн сум за 30 лет при цене 18000 сум/кг.

Для подсчета ущерба от недополучения продукции животноводства для изъятых земель в Сурхандарьинской области, нам необходимо учитывать не только потенциальные доходы от производства сена, но также учитывать доходы от животноводства, которые могли бы получаться при использовании этих земель.

Суммируя ущерб от недополучения продукции растениеводства и продукции животноводства, получим общий ущерб от 4251,82 млрд. сум (\$ 337,45 млн) до 4609,82 млрд. сум (\$ 365,86 млн), то есть среднегодовой ущерб составит \$ 11-12 млн/год.

Следует иметь в виду, что произведенный нами расчет не учитывает ряд факторов (соотношение площадей, занятых различными травяными культурами и их соответствующую стоимость, возможные виды сельскохозяйственных животных, потери нагула и шерсти и т.д.) и выполнен для определения приблизительных сумм ущерба за счет изъятия сельскохозяйственных земель под нужды солнечной энергетики.

Как можно видеть, ущерб может выражаться в весьма значительных цифрах, а это означает, что он должен учитываться при оценке окупаемости ФЭС, а также в процедурах ОВОС при проектировании новых ФЭС.

Решение проблемы земель под солнечную энергетику в Узбекистане может быть решено путем более широкого использования поверхности зданий и сооружений, а также территорий промышленных предприятий. Например, многие ТЭС в Узбекистане обязали разместить на своей территории ФЭС для

покрытия собственных нужд в электроэнергии. Такой подход не только способствует переходу на «зелёную» энергетику, но и снимает проблему изъятия из оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Заключение. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Строительство солнечных электростанций в Узбекистане приводит к отчуждению сельскохозяйственных земель, что может серьёзно повлиять на землеобеспеченность в республике, а также нанести ущерб растениеводству и животноводству на локальном уровне. Даже по приближенным оценкам ущерб от изъятия земель только для одной ФЭС мощностью 250 МВт может составлять \$ 11-12 млн/год.

2. Оценку ущерба от изъятия сельскохозяйственных земель необходимо включить в процедуру ОВОС при проектировании новых ФЭС, а также в процедуру оценки окупаемости электростанций. Оценка ущерба может быть использована для принятия решений о компенсации экономических потерь от исключения земель из сельскохозяйственного оборота.

3. Для решения проблемы изъятия земель может быть рекомендован отказ от строительства ФЭС на землях сельскохозяйственного назначения за счет размещения солнечных батарей на бросовых землях, промышленных территориях и крышах зданий.

4. Полученные результаты могут служить базой для разработки методик по оценке самоокупаемости ФЭС и их воздействию на окружающую среду, однако для получения более точных результатов необходимы дальнейшие исследования.

Список литературы:

1. В Узбекистане запустили сразу шесть электростанций (27.12.2023) Эл. ресурс. Режим доступа: <https://eadaily.com/ru/news/2023/12/27/v-uzbekistane-zapustili-srazu-shest-elektrostanciy>. Дата обращения: 18.07.2024.

2. Govorushko S.M. Solar power engineering and its environmental problems. International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology № 4 (96) 2011.
3. Health and safety impacts of Solar Photovoltaics. Published by the N.C. Clean Energy Technology Center at N.C. State University. 2017.
4. Hernandez R. Solar energy development impacts on land cover change and protected areas. PNAS. November 3, 2015, vol. 112, no. 44. pp. 13579–13584
5. Muller A. Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission. IMF Communications Department, 2024.
6. van de Ven D.-J., Capellán-Pérez I. et al. (2021). The potential land requirements and related land use change emissions of solar energy. Scientific Reports. 11. 10.1038/s41598-021-82042-5.
7. Кузиев К.Ф. Региональные особенности развития сельского хозяйства в Узбекистане в условиях дефицита водных ресурсов/ Региональная экономика: теория и практика, 2018, т. 16, вып. 4, стр. 711–723.
8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Устойчивое развитие: вводный курс: Учеб. пособие. — М.: Университетская книга, 2006. — 312 с.
9. Никитин И.Д., Артемьева З.Н. и др. Оценка ущерба при изъятии земель из сельскохозяйственного оборота// Агрофизика. 2015, № 1. С. 35-43.
10. О совершенствовании системы определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 18.08.2014 г. № 235.
11. Очилдиев О.Ш., Абдурахманов Б.У. Оценка вклада солнечной энергетики в республике Узбекистан в увеличение дефицита воды // Материалы республиканской научно-технической конференции “Respublikamizda ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi muammolari va yechimlari”, Термез, 2024. - С. 17-22.
12. Оценка качества орошаемых земель Республики Узбекистан. (Эл. ресурс.) Режим доступа:
<https://data.egov.uz/rus/data/610803422a2e256d868e87a3>. Дата обращения 01.08.2024.

13. Яцухно В.М., Давыдик Е.Е., Тишкович О.В. Эколого-экономическая оценка деградации земель/почв: методические подходы, практическое применение результатов. Эл. ресурс. Режим доступа:

<https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/206923/1/24-29.pdf>

14. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54056/54056-001-sddr-en.pdf>